

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Uso del sistema de prescripción individualizada de brackets autoligados Easyclip de la Modern Orto para la corrección de maloclusiones dentarias

Use of Modern Orto's Easyclip self-ligating brackets individualized prescription system for the correction of dental malocclusions

Zeila Emerita Domínguez Gallegos¹. Carolina Elizabeth Parrales Bravo²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. zeiladom241@gmail.com

² PhD Ciencias Odontológicas. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. carolina.parralesb@ug.edu.ec

Correspondencia:

zeiladom241@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La mordida profunda y la mordida abierta son maloclusiones con una etiología multifactorial, dentro de estos, tenemos los intrínsecos, extrínsecos o ambientales que incluyen variaciones en la erupción dental, crecimiento neuromuscular desproporcionado, inadecuado funcionamiento de la lengua y malos hábitos orales. Estos factores son una de las principales causas de deterioro en el sistema estomatognático. Es importante el tratamiento de estas patologías, para lograr una oclusión funcional, establecer un equilibrio y armonía facial de la sonrisa. Por este motivo, se busca nuevas técnicas y materiales que ayuden a disminuir la fricción. Objetivo: Aplicar Brackets Autoligados pasivos con prescripción individualizada Easyclip del sistema Modern Ortho en dos pacientes con mordida abierta y profunda tratados en el área de posgrado de la Universidad Guayaquil. Método: Cualitativo, descriptivo, no exploratorio, correlacional y explicativo. La parte práctica se ejecutó a través de dos casos clínicos de pacientes Clase I esquelética. Conclusión: Se logró la corrección de la mordida profunda y abierta en dos pacientes tratados con la técnica de Autoligado Pasivo Modern Orto, en un periodo de un año seis meses obteniendo funcionalidad, armonía y estética del sistema estomatognático. Esto demuestra el beneficio de trabajar con la técnica de individualización de Brackets Autoligados Pasivos de la técnica Modern Orto.

Palabras Claves: Brackets Ortodoncia. Mordida profunda. Mordida abierta. Maloclusión

ABSTRACT

Deep bite and open bite are malocclusions with a multifactorial etiology, including intrinsic, extrinsic or environmental factors that include variations in dental eruption, disproportionate neuromuscular growth, inadequate tongue function and bad oral habits. These factors are one of the main causes of deterioration in the stomatognathic system. It is important to treat these pathologies in order to achieve a functional occlusion, establish balance and facial harmony of the smile. For this reason, new techniques and materials that help to reduce friction are sought. Objective: To apply passive self-ligating brackets with individualized Easyclip prescription of the Modern Ortho system in two patients with open and deep bite treated in the postgraduate area of the Guayaquil University. Method: Qualitative, descriptive, non-exploratory, correlational and explanatory. The practical part was carried out through two clinical cases of skeletal Class I patients. Conclusion: The correction of deep and open bite was achieved in two patients treated with the Modern Orto Passive Self-Ligation technique, in a period of one year and six months, obtaining functionality, harmony and esthetics of the

stomatognathic system. This demonstrates the benefit of working with the individualization technique of the Modern Ortho Passive Self-Ligating Brackets technique.

Keywords: Orthodontic Braces, Deep Bite, Open Bite, Malocclusion.

INTRODUCCIÓN

Debido a su alta prevalencia, las maloclusiones dentarias son un conflicto de salud pública, que mantienen un impacto perjudicial en la calidad de vida y en costos de tratamientos para pacientes (1). Se considera a la maloclusión dental como una alteración de los órganos dentarios, en el crecimiento y desarrollo de los maxilares en comparación con una oclusión adecuada o normoclusión. La detección tardía de la maloclusión acentúa el desarrollo de la periodontitis, caries dental, trastornos temporomandibulares y traumatismos, afectando negativamente a las funciones del complejo estomatognático, como la deglución, masticación, fonación e incluso la respiración (2) (3).

Edward Angle (4), clasificó las maloclusiones en sentido antero posterior, la cual es determinada por la posición de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior en relación al surco mesiovestibular del primer molar inferior. Considerando si la relación molar cúspide-surco es correcta, se denominará Clase I, con sus implicaciones de anormalidad en el sector anterior. Clase II si existe una relación distal, y clase III en presencia de una relación mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior con el surco mesiovestibular del primer molar inferior.

Según varios estudios epidemiológicos (5) (6) (7), determinaron que más del 50% de la población tiene posibilidades de desarrollar maloclusión. Debemos tener en cuenta que estas alteraciones oclusales están sujetas a condiciones estéticas, étnicas y culturales. En cuanto a las maloclusiones verticales, la sobremordida profunda y la mordida abierta fueron de 21,98% y 4,93% (8). La prevalencia mundial prevalece con el 56% sin variedades de género. La incidencia superior se observó en África

81%, Europa 72%, seguidas de América 53% y Asia 48% (6).

La mordida profunda es un fenotipo de maloclusión, definido por una alteración vertical, que se caracteriza por una superposición excesiva de los dientes anterosuperiores sobre los anteroinferiores. Es difícil tratar con éxito este tipo de maloclusiones, por diversos factores genéticos y ambientales que pueden contribuir a esta maloclusión vertical (10) (9).

La falta de contacto entre los bordes incisales de los dientes superiores con los inferiores en oclusión céntrica se determina como mordida abierta. Es un problema de maloclusión que afecta estéticamente como funcionalmente. Dentro de los factores que pueden contribuir a su desarrollo se encuentran, patrones esqueléticos hereditarios, hábitos orales perjudiciales como chuparse los dedos u otros objetos, respiración bucal, postura anormal de la lengua (11).

Luego de finalizar el diagnóstico y plan de tratamiento, el siguiente paso es decidir qué biomecánica vamos a utilizar, ya que actualmente existe una variedad de brackets. Realmente es importante saber cómo funciona cada técnica ortodóntica para obtener los resultados esperados (12). En ortodoncia es importante, conocer las biomecánicas y los materiales a utilizar porque se complementan entre sí (13).

Mediante investigaciones la literatura muestra una amplia gama de diseños de brackets. (14) (15) se ha descubierto sistemas de baja fricción, accediendo a una biomecánica de deslizamiento más eficaz, reduciendo tiempo de tratamiento (16). Los brackets de autoligado se incorporaron como un medio para suprimir las ligaduras tanto metálicas como elastoméricas y permitir

el cierre del espacio manejando fuerzas bajas, manteniendo los dientes dentro de una zona óptima. Los labios serán capaces de restringir la posición de los incisivos, evitando que estos se proinclinen. (17) (18).

Los brackets de autoligado aparecieron en 1930 y se sigue empleando hasta la actualidad (19). Stolzenberg es uno de los pioneros, Boyd y Ford desarrollaron igualmente sistemas pasivos, sin ligadura. Otros diseños fueron patentados, pero solamente muy pocos de ellos, se volvieron disponibles comercialmente (20) (21).

El protocolo en la selección de prescripción de brackets autoligados pasivos está dada, la clase esquelética, el biotipo del paciente, y la posición de los dientes (22). La individualización de torques y angulaciones de los brackets, buscan simplificar la biomecánica al paciente, brindándole comodidad desde su inicio, de igual manera al profesional ya que puede acceder a herramientas que faciliten su trabajo (23).

El Dr. Quintela (24), luego de estudiar por dos años en Madrid con los Drs. Espejo y Pereira discípulos de la primera generación del Dr. Damon conoció a profundidad, sus protocolos, torques, aleaciones metálicas, tiempo de tratamiento, ya que trataron más de 500 casos. Posteriormente luego regresar a Brasil creó con su equipo la filosofía Modern Orto, tomando referencia el autoligado Damon para que más personas se beneficien de las ventajas tecnológicas del sistema pasivo, en la medida que puedan permitírselo.

Sin embargo, al tratar de salir de la estandarización impuesta por las empresas que sólo permiten trabajar con una única prescripción casi siempre inadecuada para la propuesta de autoligado. Así surgió el concepto de variación, en los torques y los arcos que armonizan protocolos para cada maloclusión. Junto con la Universidad Unimes - Santos, pusieron en marcha un proyecto en el que participaron 30 pacientes con diferentes maloclusiones que firmaron un formulario de

consentimiento. Obteniendo la aceptación del comité ético de investigación, probaron tres prescripciones con un bracket prototipo y arcos Cu-Niti expandidos en diferentes calibres, demostrando el éxito clínico y radiográfico presentaron el proyecto a Aditek, la empresa acogió la idea con todo el rigor, calidad y seriedad que les caracteriza. Se inició la comercialización de kits de Brackets autoligados Easy Clip pasivos y arcos de Cu-Niti de filosofía Moderna Standard Clase II - Mordida profunda; Class III – Mordida abierta y Plus (24).

REPORTE DE CASOS CLÍNICOS

1. Presentación del Primer Caso

Paciente de sexo masculino de 16 años, acude a la clínica de Posgrado Especialización Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil; Ocupación: Estudiante, Dirección: Montalvo; presentó P/A: 120/80 y temperatura: 36.5.°C. en su historia médica no refiere estar cursando tratamiento médico, no presenta alergia a medicamentos, no ha tenido complicaciones previas con anestésicos tampoco presenta enfermedad sistémica actual, ni antecedentes familiares maternos o paternos relevantes; refiere como motivo de consulta: "no tengo buena mordida".

Al análisis extraoral (figura 1), se observa en la fotografía de frente que tiene las proporciones faciales adecuadas siendo un paciente mesocefálico (figura1-A), al análisis de la sonrisa presenta una sonrisa amplia, no presenta desviación de la línea media facial con relación a la línea media superior (figura1-B), En la evaluación de tercios: 42mm tercio superior mm, tercio medio 43mm y tercio inferior 44mm (figura 1-D), perfil recto ligeramente convexo, labios funcionales, proquelia del labio inferior, mentón normal (figura 1-C).

Figura 1: Fotos Extraorales. A. Vista frontal; B. Vista frontal Sonriendo; C. Vista de Perfil; D. Vista de tercios.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022-2024.

Al análisis intraoral se encontró una lengua de tamaño normal (figura 2-B), bóveda palatina profunda mucosa bucal normal (figura 2-D), apertura bucal de 38 mm con trayectoria normal en la exploración de los labios.

En la exploración muscular presenta una actividad normal, en la exploración de hábitos presenta interposición lingual. En el examen dentario presenta mordida abierta anterior línea media desviada 1 mm hacia la izquierda, diastema entre las piezas #11,21 mordida cruzada anterior (figura 2-C), higiene bucal buena, cepillado dos veces al día, no usa hilo dental.

Presenta relación molar clase III bilateral y canina clase III, overjet 0 de mm, overbite - 3mm, mordida cruzada posterior de las piezas #15,16 (figura 2 D-E). En la intraoral oclusal superior se observa una forma de arco triangular, la pieza # 26 se encuentra en palatoversión y en la inferior se aprecia la forma de arco ovoide, con apiñamiento anterior leve (figura 2 A-B).

Figura 2: Fotos Intraorales. A. Arcada Superior; B. Arcada Inferior; C. Vista de ambas arcadas en oclusión; D. Lateral derecha; E. Lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022-2024.

En los registros de imagen; se muestra en la radiografía panorámica, el adecuado tamaño radicular y nivel óseo, 30 piezas dentales el paciente reporta tener los terceros molares inferiores (figura 3-B). En la radiografía lateral del cráneo se realizó el análisis de Jaraback (figura 3-A), arrojando ángulo un SNA 83° y un SNB de 83° , el ANB 0° , plano Palatal 130° , labio superior -3mm; labio inferior +3 y mentón prominente.

Con los datos obtenidos se observa un paciente clase I esquelético, presentaba una base craneal anterior de 57mm y la longitud del cuerpo mandibular de 69mm, el segmento S.E se encuentra en 17mm lo que nos indica que el borde posterior del cóndilo se encuentra ubicado hacia adelante.

Figura 3 : Registros Radiográficos. A. Radiografía Panorámica; B. Radiografía Lateral de Cráneo.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022-2024.

Diagnóstico y Plan de Tratamiento

El paciente presenta Clase I esquelético con mordida abierta anterior línea media desviada 1 mm hacia la izquierda, recogida toda la información de las alteraciones que presenta, el paciente nos indica la necesidad de corregir la discrepancia vertical, la relación molar, canina, apiñamiento, posición hacia adelante del cóndilo. Con este diagnóstico se realizó los criterios que se deben de cumplir para este tratamiento.

Etapa Ortodóntica

Aparatología fija: brackets Aditek de autoligados pasivos de la Modern Ortho Clase III Mordida Abierta, el tratamiento se lo realizó en tres fases.

Fase I:

Durante la fase de alineación y nivelación se inició con un arco 0.014 Cu- Niti expandido superior y Cu- Niti inferior 0.014, en el control mensual de las 8 semanas se utilizó un arco sobreexpandido Cu-Niti superior 0.018 (figura 4-

A), se colocó reeducadores linguales (figura 4-A) para la erradicación del hábito lingual y la educación neuromuscular; en la arcada inferior se utilizó un arco Cu-Niti inferior 0.018 (figura 4-B).

Figura 4: Fase I, control Mensual de las 8 semanas. A. Foto oclusal superior; B. Foto oclusal inferior; C. Vista de ambas arcadas en oclusión superior e inferior; D. Lateral derecha; E. Lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022-2024.

Fase 2:

En el control de las 19 semanas de tratamiento, se comenzó con el uso de arco Cu-Niti rectangular 0.014 x 0.025 superior sobreexpandido (figura 5-A); y en la arcada inferior presenta un arco Cu-Niti rectangular 0.014 x 0.025 (figura 5-B); luego se continuo con arcos 0.018 x 0.025 Cu-Niti superior, y en la arcada inferior 0.016 x 0.025 Cu-Niti; a las 40 semanas de tratamiento se utilizó un arco termoactivado superior e inferior 0.019 x 0.025.

Figura 5: Fase II, control Mensual de las 19 semanas. A. Foto oclusal Superior; B. Foto oclusal Inferior; C. Vista de ambas arcadas en oclusión superior e inferior; D. Lateral derecha; E. Lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022-2024.

Fase 3:

En el control de las 57 semanas, el paciente presentaba un arco 0.017 x 0.025 de acero superior con el cuál finalizó se utilizó botones en las piezas #15,16,17 (figura 6-A) para la corrección de la mordida cruzada posterior unilateral, en la arcada inferior presentaba un arco 0.017 x 0.025 de acero inferior (figura 6-B).

Para la corrección de la mordida se procedió a colocar elásticos en caja, hasta alcanzar intercuspidadación y la oclusión funcional (figura 6-C) (figura 6-D) (figura 6-E).

Figura 6: Fase III, control Mensual de la semana 57. A. Foto oclusal Superior; B. Foto oclusal Inferior C. Vista de ambas arcadas en oclusión superior e inferior; D. Lateral derecha; E. Lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022-2024.

Finalización del Caso del paciente Clase I esqueletal con mordida Abierta

Al análisis extraoral se observa una cara simétrica (figura 7-A), al análisis de la sonrisa presenta la línea media dental superior coincidente con la línea media facial, labios funcionales (figura 7 B), en cuanto al perfil se mantuvo, en la fotografía facial de frente y de sonrisa (figura 7-B), se observa cómo mejora la posición dental con respecto al arco de la sonrisa.

Figura 7: Finalización del Caso - Fotos Extraorales. A. frontal; B. Vista frontal Sonriendo; C. Vista de Perfil; D. Vista de tercios.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022-2024.

Figura 8: Fotos Intraorales- Finalización del Caso. A. arcada Superior; B. arcada Inferior; C. Vista de ambas arcadas en oclusión superior e inferior; D. Lateral derecha; E. Lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022-2024.

Al análisis intraoral, en el exámen dentario se corrigió la mordida abierta anterior, la línea media, la mordida cruzada posterior unilateral entre piezas #15,16 (figura 8-C-D-E). Se alcanzó la relación molar clase I bilateral y relación canina clase I, overjet 1 de mm, overbite 1mm, en la intraoral oclusal superior e inferior se aprecia una forma de arco ovoide (figura 8 A-B).

En los registros de imagen; se muestra en la radiografía panorámica con 28 piezas dentales, el paciente se realizó la exodoncia de los terceros molares inferiores y se obtuvo el adecuado paralelismo radicular corroborado con la radiografía panorámica (figura 9-B). En la radiografía lateral del cráneo se realizó el análisis de Jaraback (figura 9-A), arrojando ángulo un SNA 83° y un SNB de 83°, el ANB 0°, Plano Palatal 115°, labio superior - 1 mm; labio inferior +2 y mentón prominente. Con los datos obtenidos se observa un paciente Clase I esquelético, presentaba una base canel anterior de 60 mm y la longitud del cuerpo mandibular de 65mm.

- La estabilidad postratamiento se realizó mediante retenedor fijo de canino a canino inferior y retenedor circunferencial superior e inferior.
- El tiempo total del tratamiento ortodóntico duro 60 semanas equivalente a un año seis meses el tiempo de inicio fue el 21 de Mayo del 2023 y la finalización fue el 30 de noviembre del 2024.

Figura 9: Registros Radiográficos. A. Lateral del Cráneo Final; B. Radiografía Panorámica Final

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022- 2024

2. Presentación del Segundo Caso

Paciente de sexo masculino 30 años, acude a la clínica de Posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil; Ocupación: Teniente de Marina, Dirección: Montalvo; presentó P/A: 120/80 y temperatura: 36.5.°C. En su historia médica no refiere estar cursando tratamiento médico, no presenta alergia a medicamentos, no ha tenido complicaciones previas con anestésicos tampoco presenta enfermedad sistémica actual, ni antecedentes familiares maternos o paternos relevantes; refiere como motivo de consulta: "me duelen mis dientes cuando mastico fuerte".

Al análisis extraoral (figura -10), se observa en la fotografía de frente tiene el tercio inferior disminuido, siendo un paciente braquicefálico (figura 10-A), al análisis de la sonrisa presenta una sonrisa corta, no presenta desviación de la línea media facial con relación a la línea media superior (figura 10-B), En la evaluación de tercios:

62 mm tercio superior mm, tercio medio 64 mm y tercio inferior 59 mm (figura 10-D), perfil cóncavo, labios funcionales, proquelia del labio inferior, mentón grande (figura 10-C).

Figura 10: Fotos Extraorales. A. Vista frontal; B. Vista frontal Sonriendo; C. Vista de Perfil; D. Vista de tercios.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022- 2024

Al análisis intraoral se encontró la lengua en norma (figura 11-B), bóveda palatina profunda, mucosa bucal normal (figura 11-D), apertura bucal de 38 mm con trayectoria normal en la exploración de los labios. En la exploración muscular presenta una actividad normal, no presenta hábitos. En el examen dentario presenta mordida profunda, línea superior e inferior coincidente, pieza #12 y 22 en vestibuloversión, pieza # 33,43 en infraoclusión (figura 11-C), higiene bucal regular, cepillado tres veces al día, si usa hilo dental. Presenta Relación molar clase I bilateral y canina clase I bilateral (figura 11 D-E), overjet 1 de mm, overbite 4 mm. En la intraoral oclusal superior e inferior se aprecia una arcada de forma cuadrada, presenta un apiñamiento moderado (figura 11-B).

Figura 11: Fotos Intraorales. A. Arcada Superior; B. Arcada Inferior; C. Vista de ambas arcadas en oclusión; D. Lateral derecha; E. Lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022- 2024

En los registros de imagen; se muestra en la radiografía panorámica, (figura 12-B) Presenta un adecuado tamaño radicular y nivel óseo, 28 piezas dentales. En la radiografía lateral del cráneo se realizó el análisis de Jaraback (figura 12-A), arrojando ángulo un SNA 85° y un SNB de 82° , el ANB 3° , Plano Palatal 120° , ángulo goniaco inferior 66° con una tendencia de la mandíbula de arriba y adelante labio superior +4 mm; labio inferior +3 y mentón prominente. Con los datos obtenidos se observa un paciente Clase I esquelético, presentaba una base canel anterior de 74 mm y la longitud del cuerpo mandibular de 76mm; Braquicefálico.

Figura 12 : Registros Radiográficos A. Radiografía Panorámica; B. Radiografía Lateral de Cráneo

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022- 2024

Diagnóstico y Plan de Tratamiento

Con respecto al diagnóstico, el paciente es Clase I esquelético presenta mordida profunda, recogida toda la información de las alteraciones que presenta el paciente nos indica la necesidad de corregir la discrepancia vertical y el apiñamiento moderado. Con este diagnóstico se realizó los criterios que se deben cumplir para este tratamiento.

Etapa Ortodóntica

Aparatología fija: Brackets Aditek de Autoligados pasivos de la Modern Orto Clase III Mordida Profunda, el tratamiento se lo realizó en tres fases.

Fase I:

Durante el inicio del tratamiento se utilizó un arco termoactivado superior 0.014 Cu-Niti superior con el uso de separadores en las piezas #15,16,25,26 (figura 13-A) y en la arcada inferior se colocó Bite Turbos en los 6 inferiores con un arco Cu-Niti 0.014 (figura 13-B). En el

control de las 10 semanas de tratamiento se utilizó arcos Cu-Niti 0.018 superior e inferior.

Figura 13: Fase I, fotos del inicio del tratamiento. A. Foto oclusal superior; B. Foto oclusal Inferior C. Vista de ambas arcadas en oclusión superior e inferior; D. Lateral derecha; E. Lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022- 2024

Fase 2

En el control de las 20 semanas de tratamiento, se comenzó el uso de arcos rectangulares Cu-Niti 0.016 x 0.016 Superior con con bite ramps en las piezas #11,12,21,22 (figura 14 - A); y en la arcada inferior (figura 14- B), presenta un arco 0.016 x 0.016 Cu-Niti termoactivado. Luego de 24 semanas de tratamiento se procedió a colocar un arco Cu-Niti 0.014 x 0.025 superior e inferior, en control siguiente luego de 4 semanas se colocó un arco 0.018 x 0.025 Cu-Niti superior y Niti inferior.

Figura 14: Fase II, control mensual de la semana 20. A. Foto oclusal Superior; B. Foto oclusal Inferior; C. Vista de ambas arcadas en oclusión superior e inferior; D. Lateral derecha; E. Lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022- 2024

Fase 3

En el control de las 64 semanas del tratamiento, presentaba Arco de acero 0.017x0.025 superior e Inferior con los cuales se finalizó, se realizó con un dobles *In- Set* en la Pieza 21 el cuál se lo dejo por dos meses (figura 15- A). Colocación de elásticos en triángulo para alcanzar la máxima intercuspidadación y obtenga una oclusión funcional .

Figura 15: Fase III, control mensual de la semana 64. A. Foto oclusal superior; B. Foto oclusal inferior; C. Vista de ambas arcadas en oclusión superior e inferior; D. Lateral derecha; E. Lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022- 2024

Finalización del Caso del paciente Clase I esquelética con mordida Profunda

Al análisis extraoral se observa una cara simétrica (figura 16 A), al análisis de la sonrisa presenta las líneas media dentales coincidentes con la línea media facial, labios funcionales, no presenta desviación de la línea media facial con relación a la línea media superior (figura 16 B), en cuanto al perfil aumento el tercio inferior, en la fotografía facial de frente y de sonrisa, en la fotografía facial de frente y de sonrisa (figura 16 A-B), se observa como mejora la posición dental con respecto al arco de la sonrisa (figura 16- B).

Figura 16: Finalización del Caso - Fotos Extraorales . A. Vista frontal; B. Vista frontal Sonriendo; C. Vista de Perfil; D. Vista de tercios

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022- 2024

Figura 17: Finalización del Caso - Fotos Intraorales. A. arcada Superior; B. arcada Inferior; C. Ambas arcadas en oclusión; D. lateral derecha; E. lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022- 2024

Al análisis intraoral, en el exámen dentario se corrigió la mordida profunda, líneas medias coincidentes (figura 17-C). Se mantuvo la Relación molar clase I bilateral y relación canina clase I, overjet 1 de mm, overbite 2 mm (figura 17 D-E). En la intraoral oclusal superior e inferior se aprecia una forma de arcada ovoide (figura 17 A-B).

En los registros de imagen; se muestra en la radiografía panorámica, 28 piezas dentales, el paciente obtuvo el adecuado paralelismo radicular corroborado con la radiografía panorámica (figura 18-B). En la radiografía lateral del cráneo se realizó el análisis de Jaraback (figura 18-A), arrojando ángulo un SNA 80° y un SNB de 79° , el ANB 1° , Plano Palatal 115° , labio superior -2 mm; labio inferior +1 y mentón prominente. Con los datos obtenidos se observa un paciente Clase I esquelético, presentaba una base canel anterior de 68 mm y la longitud del cuerpo mandibular de 65mm.

Figura 18: Registros Radiográficos. A. Lateral del Cráneo Final; B. Radiografía Panorámica Final

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022-2024

- La estabilidad postratamiento se realizó mediante retenedor fijo de canino a canino inferior y retenedor circunferencial superior con bite plane como recordatorio y circunferencial inferior.
- El tiempo total del tratamiento ortodóntico duro 64 semanas equivalente a un año seis meses el tiempo de inicio fue del 5 de Mayo del 2023 y finalizó el 9 de noviembre del 2024.

El Sistema utilizado por la Modern Orto, trata técnicas protocoladas basadas en evidencias clínicas para corregir adecuadamente la Clase II y la Clase III, la mordida profunda y la mordida abierta severa. Este sistema incluye torques y arcos en función de la maloclusión que simplifican mecánica, sin renunciar las ventajas que ofrece el autoligado, siendo una técnica no compresiva. Se basa en la terapia expansiva que puede permitir la alineación y nivelación con alambres redondos. A medida que inicia progresivamente una serie de arcos rectangulares, se establecen torques con el fin de direccionar las raíces a su mejor condición espacial, acelerando la finalización y prometiendo una mejor estabilidad oclusal. Los ortodoncistas deben ser capaces de personalizar los tratamientos a sus pacientes prescribiendo torques altos, estándar o bajos mejorando las inclinaciones adecuadas para cada diente dependiendo del caso clínico.

A continuación, en la tabla 1, se presenta cada una de las fases ortodónticas con el tiempo en semanas de los dos casos con la técnica modern orto en brackets autoligados pasivos tratados con individualización de torques, para mordida abierta y profunda. Se incorporaron arcos de Cu-Niti expandido superior/inferior de 0.14, 0.18 y 0.014 x 0.025 (Fase I); 0.018 x 0.025 Cu-Niti termoactivado y 0.016 x 0.025 Cu-Niti superior/inferior (Fase II); la finalización 0.019 x 0.025 termoactivado, arco trenzado 0.019 x 0.025 para permitir la intercuspidad (Fase III).

Tabla 1. en Semanas de la duración del tratamiento de los dos pacientes.

	Paciente de Mordida Abierta	Paciente de Mordida Profunda	
Fase I	28 semanas	Fase I	28 semanas
Fase II	24 semanas	Fase II	23 semanas
Fase III	8 semanas	Fase III	13 semanas.
	Tiempo de tratamiento: 60 semanas		Tiempo de Tratamiento: 64 semanas

DISCUSIÓN

Una vez finalizada la revisión de toda la información seleccionada, se pudo apreciar los beneficios de aplicar los brackets de autoligado pasivos. Por esa razón es importante ordenar la información basada en la evidencia para tomar las decisiones clínicas. Durante el desarrollo de esta investigación se realizó el tratamiento de dos casos con maloclusión de mordida profunda y abierta con la técnica Modern Orto, con la finalidad de buscar sistemas que presenten baja fricción, mayor expresión de torque, que garanticen movimientos dentales más fisiológicos, tiempos de tratamiento más cortos. Obteniendo los siguientes resultados.

El primer caso clínico se aplicó la terapia con brackets de autoligados pasivos con la técnica Modern Orto, en un paciente pseudoclase por hábito lingual, con paladar profundo, Clase III molar y canina del lado derecho e izquierdo, mordida abierta anterior y cruzada posterior, dentro de la biomecánica que ofrece la Modern Orto es que ha sido mucho más efectiva en términos transversales posteriores por sus torques negativos favoreciendo la expansión, se utilizó elásticos vector clase III, reeducadores linguales y se alcanzó la corrección del cierre de la mordida en 24 semanas, el tiempo total del tratamiento fue de 60 semanas. Demostrando mediante evidencia clínica que los torques bajos de los incisivos superiores son saludables para el periodonto a diferencia de la inversión de brackets de torque alto propuestos por otras técnicas estandarizadas. La baja fricción que ofrecen los brackets de ligados pasivos pueden lograr resultados favorables, reducción de extracciones y mayor intervalo entre las consultas.

En el segundo caso clínico se aplicó la terapia de los brackets de autoligados pasivos con la filosofía de Modern Orto, en un paciente Clase I esquelético con mordida profunda observando las ventajas del ligado pasivo en tiempo de alineación, menos acumulación de placa bacteriana, menos citas activas y menos auxiliares como: barras transpalatinas, arcos linguales. Se necesitan torques resistentes, la prescripción superior es de torques altos y la inferior es negativa para controlar la proinclinación de los incisivos inferiores. Esto se debe a que al corregir una mordida profunda se requiere rotar la mandíbula hacia atrás, incrementando el ángulo del plano mandibular y la altura de la cara anterior. La nivelación de la curva de Spee es una clave en oclusión de Andrews y muchos profesionales ignoran esta necesidad.

En la investigación de esta literatura podemos observar que hay discrepancias en usar brackets convencionales con autoligado. Al igual como lo refleja el estudio realizado por Baxi (68), en un ensayo clínico aleatorizado en 16 pacientes de 18 a 25 años donde comparó las dimensiones de la arcada dental y basal después del tratamiento de ortodoncia con brackets convencionales, de autoligado pasivos y activos obteniendo como resultados las dimensiones del arco dental en las regiones canina y premolar mostró que la expansión del arco dental maxilar fue mayor en brackets autoligados pasivos, menor en el grupo de brackets activos y más baja en el grupo de brackets convencionales.

En la investigación sistemática y metanálisis en red, realizado por Alabdullah y colaboradores (91), se pudo ver diferencias en la eficacia de tratamiento entre las terapias realizadas con brackets convencionales, de autoligado pasivo y activo. Estos investigadores realizaron una revisión sistemática y metanálisis en red con 229 artículos, de los cuales 85 estudios fueron comparados, 16 revelaron diferencias estadísticamente significativas en las cuáles se obtuvo que hubo menos proinclinación de los incisivos superiores con los autoligados pasivos en los casos sin extracción. El metanálisis de la red reveló que el IMPA (determinado por ángulo formado por el eje del incisivo inferior con el

plano mandibular) fue mayor en los casos de extracciones con brackets convencionales en comparación con los Autoligados activos 2.5° y los Autoligados Pasivos 1.6°.

Además, se puede evaluar los niveles de colonización microbiana asociados a brackets convencionales y de autoligado tal como lo presenta el estudio realizado por Parmar (92), el cual encontró que cinco ensayos no informaron diferencias estadísticamente significativas en la colonización microbiana entre los tipos de brackets. Los estudios restantes mostraron resultados mixtos, algunos informaron una mayor colonización de los brackets convencionales y otros una mayor colonización de los brackets de autoligado. Lo que no concuerda con un estudio realizado por Mester, Alexandru (93), en los que los hallazgos de su revisión sistemática y metanálisis mostraron que los brackets de autoligado no son superiores a los Brackets convencionales en relación a la salud periodontal.

En la presente investigación se puede evaluar la técnica con brackets autoligados pasivos en dos pacientes con maloclusión de mordida profunda y abierta de la técnica Modern, los resultados que se consiguieron fueron reflejados en el rango de movimiento dentario, la discrepancia transversal fue mayor en este tipo de brackets. Otro factor por considerar es que la expresión individualizada de torque favoreció y simplificó la biomecánica del profesional, acortando el tiempo de tratamiento en la corrección de este tipo de mordidas.

CONCLUSIONES

En el primer caso clínico del paciente pseudoclase III con mordida abierta, en términos transversales se logró la corrección unilateral de la mordida cruzada, al utilizar torques bajos se pudo alcanzar la corrección del plano oclusal. La acción de los elásticos intermaxilares no trajo como efectos secundarios la proinclinación de incisivos superiores, se mejoró la inclinación de los incisivos, hubo corrección de la clase molar y canina, se produjo una verticalización de premolares por el torque negativo de

los brackets favoreciendo en el tiempo del tratamiento que finalizó al año cinco meses. El segundo caso clínico Clase I esquelética con mordida profunda, se logró corrección de la discrepancia vertical, pero no se pudo controlar la inclinación mínima de los incisivos inferiores al finalizar el tratamiento, debido a que no se utilizó como auxiliar la curva inversa inferior aprovechando los torques negativos -11° presentes en los brackets individualizados en esta prescripción, se mantuvo la clase molar y canina, se obtuvo un cambio positivo en el perfil con un aumento del tercio inferior de la cara, el tiempo de tratamiento fue de un año seis meses.

Los cementados de Brackets Técnica Modern Orto fueron estratégicos para cada maloclusión con el uso de torques bajos o altos dependiendo del caso, que combinados con arcos de Ni Ti (nitinol) más un 6% de Cobre (Cu) en formato expandido fueron los indicados para realizar la fase de alineación, nivelación y corrección de rotaciones. En pacientes tratados con terapia elástica Clase II o III es importante variar torques ya que los incisivos superiores tienden a retroclinarse durante la mecanoterapia es por eso motivo que se deben imponer torques altos de resistencia en estos dientes, para que todo el proceso de distalización o retracción se realice con traslación dentaria pura, sin inclinación excesiva de las raíces de estos dientes hacia vestibular. En cuanto los torques altos, sin embargo, no son apropiados para la corrección compensatoria de Clase III con autoligado, ya que tiende a ocurrir el efecto contrario y el uso prolongado de elásticos de vector III, casi siempre asociados con resortes sagitales, tienden a inclinar los incisivos superiores.

Del mismo modo, esta técnica ha mostrado ser eficaz utilizando arcos de Ni Ti (nitinol) más un 6% de Cobre (Cu) en formato expandidos son los preferidos para realizar la fase de alineación, nivelación y corrección de rotaciones, ya que utilizan fuerzas ligeras el mayor tiempo posible. Se recomienda no insertar arcos más grandes que aumenten la fricción de la zona óptima ya que pueden alterar la reacción del hueso y demás tejidos.

Se puede lograr menos citas activas o mayor intervalo entre las consultas.

Los grandes apiñamientos se pueden corregir sin extracciones, armonizando sonrisas, disminuyendo el pasillo bucal, con torques diferentes al de las técnicas compresivas de Roth y MBT, que no fueron idealizadas para la remodelación transversal. Por otro lado, la Moderna Orto, ha establecido tres fases en sus objetivos, utilizando arcos de diferentes calibres en sus tratamientos. Es por eso que el concepto de variar torques y arcos según las maloclusiones pretende elegir protocolos mínimamente repetidos, a pesar de las variables de cada caso, busca simplificar la mecánica sin renunciar a las ventajas del sistema de autoligado pasivo, considerando su uso superior frente a las técnicas convencionales, no porque sea más fácil o diferente, sino que se base en evidencia clínica, demostrando que los avances son más rápidos para poder llegar a la finalización, pudiendo de esta manera dedicar más tiempo al refinamiento de casos.

Se recomienda utilizar curvas reversas inferiores de forma segura, ya que no va traer como efecto secundario la vestibularización de los incisivos de manera que este efecto se ve mayor cuando se utilizan brackets sin control de torque. La prescripción seleccionada para corregir este tipo de maloclusión cuenta con torques de menos -11° para generar la neutralización.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Lima Illescas M RSAGGB. Maloclusiones dentarias y su relación con los hábitos bucales lesivos. Rev Cubana Estomatológica. 2019 Junio; 56(2).
2. Patiño R VC. Determinación Social de las Maloclusiones Dentales. Revisión de la Literatura. Rev Fac Odontología, Univ. Buenos Aires. 2023 Agosto; 38(89).
3. Balachandran P, Chandrashekar J. Prevalence of malocclusion among 8-15 years old children, India - A systematic review and meta-analysis. Journal of oral biology and craniofacial. 2021 Apr-Jun; 11(2).
4. Gálvez Intriago J KSRETAHAJ. Maloclusión Clase I de Angle : Definición , Clasificación , Características y Tratamientos. Revista Científica Universidad Odontológica Dominicana. 2020 Julio; 8(2).
5. Pascual Sánchez D BdCMPSLAMC. Prevalencia de las maloclusiones según la clasificación de Angle en una población universitaria. Cient. Dent. 2021 Febrero ; 18(1).
6. Lombardo G VFNPPSBCPLCSOMCS. Worldwide prevalence of malocclusion in the different stages of dentition: A systematic review and meta-analysis : A systematic review and meta-analysis. Eur J Paediatr Dent. 2020 Jun; 21(2).
7. Ridder L AAWGDDCdLPM. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jun; 19(12).
8. Alhammad MS HEFMLAESC. Global distribution of malocclusion traits: A systematic review.. Dental Press J Orthod. 2018 Nov-Dec; 23(6).
9. Watted N LIZOMKPPIF. Comprehensive Deciphering the Complexity of the Deep Bite. Pers Med. 2023 Oct.; 13(10).
10. Ojeda Rosario M. Tratamiento de una maloclusión Clase I con mordida profunda mediante el uso un arco utilitario de ricketts. 2019..
11. Monserrath Naula D, D V, R R. Tratamiento temprano de la mordida abierta anterior. Revisión crítica de la literatura. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología. 2022 Mayo; 8(2).
12. Guamangallo Chico G BFAL. Desmitificando las ventajas de los brackets autoligables. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2023.
13. Kusy R. Comparisons of surface roughnesses and sliding resistances of 6 titaniumbased or TMA-type archwires. A. Am. J. Orthod. 2004; 126: 589-603.
14. G. U. Ortodoncia teoría y clinica.: Corporación para

- investigaciones biológicas; 2004..
15. Kapur Rupali P. Comparison of frictional resistance in titanium and stainless steel brackets. *Am. J. Orthod.* 1999; 116(271-274).
 16. Mittal R, Attri S, Batra B, Sónar S, Sharma K, Raghavan S. Comparación del cierre de espacios de ortodoncia mediante microosteoperforación y aparatos de autoligado pasivo o aparatos fijos convencionales: un ensayo controlado aleatorio. *Ortodoncia angula.* 2020 Abril 28; 90(5): p. 634-639.
 17. Ochoa Ramírez E. Fuerza estática friccional y rugosidad de la superficie del slot de brackets de autoligado: estudio in vitro. 2019..
 18. Damon D. Manual de trabajo - Damon System. Colombia: Ed. Amolca, 2006; 2006.
 19. Castro Salas A. Aparatología Fija de Autoligado en Ortodoncia Contemporánea". 2021..
 20. Little RM RRÁJ. An evaluation of changes in mandibular anterior alignment from 10 to 20 years postretention. *Am j Orthod Dentofacial Ortipp.* 1988; 93(5).
 21. B L, Bister D, Baumgaertel S. Brackets de Autoligado en Ortodoncia , Conceptos y Técnicas modernas. Amolca. 2015.
 22. Ventureira Pedrosa C. Prescripción variable en ortodoncia: lo que todo ortodoncista debería conocer. *Revista Esp Ortod.* 2010.
 23. Apra L. Consideraciones Cínicas de la prescripción Variables Ortodoncia. *Revista Uruguaya Ortodoncia y Ortopedia.* 2022 Octubre; 5(2).
 24. Ortodontia RA. Moderna Ortodontia al alcance de todos. 2019..
 29. Fumiko L RI,SEGF,RMHTGP. Deep bite treatment. *Research, Society and Development.* 2022 Febrero; 11(4).
 30. Lima Illescas M. Tratamiento Ortodóntico de las mordida abierta anterior en adolescente y adultos : Revisió de Literatuta. Digital Publisher. 2023 2023; 8(3).
 31. Capelozza Filho L. Una entrevista com Leopoldino Capelozza Filho. *Dental Press Journal of Orthodontics.* 2010 Diciembre; 15(10).
 32. Niño Charry A, Campos C, Castillo J. Sistema Damon en apiñamiento severo sin extracciones. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría.* 2020.
 25. Baxi S TABVPDMKPBH. Self-Ligating Bracket Systems: A Comprehensive Review. *Cureus.* 2023 Sep 7; Cureus vol. 15,9 (44834).
 26. Alabdullah MM BANANFSH. Comparative assessment of dental and basal arch dimensions of passive and active self-ligating versus conventional appliances : A randomized clinical trial. *J Orofac Orthop.* 2023 Apr Apr; 84.
 27. Parmar NP. Microbial colonisation associated with conventional and self-ligating brackets: a systematic review. *Journal of orthodontics.* 2022; 49(2): p. 51-162. doi:10.1177/14653125211056023.
 28. Mester A. Periodontal Health in Patients with Self-Ligating Brackets: A Systematic Review of Clinical Studies. *Journal of clinical medicine.* 2022 May; 11(9): p. doi:10.3390/jcm11092570.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo